

**Исторический аспект формирования учебно-методического наследия
хореографического искусства**

**The historical aspect of the formation educational and methodological heritage
of choreographic art**

Марченков А.Л.

*Владимирский Государственный Университет имени Александра Григорьевича
и Николая Григорьевича Столетовых*

Марченкова А.И.

*Владимирский Государственный Университет имени Александра Григорьевича
и Николая Григорьевича Столетовых*

Marchenkov A.L.

*Vladimir State University named after Alexander Grigoryevich and Nikolai
Grigoryevich Stoletov*

Marchenkova A.I.

*Vladimir State University named after Alexander Grigoryevich and Nikolai
Grigoryevich Stoletov*

В статье рассматривается исторический аспект формирования учебно-методического наследия балетной педагогики, приводятся примеры первых источников, сохранившихся до настоящего времени, начиная с XVI века. Анализируется структура и содержание учебников, затрагивается вопрос возникновения системы записи танца. Исследуя историографию возникновения теоретического обоснования балетмейстерского и исполнительского искусства в различных видах танца, авторы выдвигают мнение о недостаточном наличии книжного фонда, касаясь методики изучения народно-сценического танца, русского танца. Интенсивное развитие в России современной хореографии остро оголяет проблему отсутствия в нашей стране источников на русском языке, где бы была изложена система изучения различных техник модерн и джаз танцев.

The article examines the historical aspect of the formation of the educational and methodological heritage of ballet pedagogy, provides examples of the first sources that have survived to the present, since the XVI century. The structure and content of textbooks are analyzed; the question of the emergence of a dance recording system is touched upon. Exploring the historiography of the emergence of the theoretical justification of choreography and performing arts in various types of dance, the authors put forward the opinion that there is insufficient availability of book fund, with regard to the methodology of studying folk stage dance, russian dance. The intensive development of modern choreography in Russia sharply exposes the problem of the lack of sources in Russian in our country, where the system of studying various modern and jazz dance techniques would be outlined.

Ключевые слова: педагогика балета, учебно-методическое наследие, искусство балетмейстера, хореографическое искусство, танец, исполнительское искусство.

Key words: *pedagogy of ballet, educational and methodological heritage, art of the choreographer, choreographic art, dance, performing art.*

Профессии балетмейстер и артист балета достаточно древние, их черты начали формироваться параллельно в XVI веке, но ввиду практической направленности, методологическая основа искусства танца утверждалась с определенным отставанием. К XXI столетию балетной педагогикой накоплен большой опыт, но авторские методики выдающихся педагогов балета запечатлены на бумаге крайне мало, и профессиональные тонкости до сих пор передаются из уст в уста учениками и последователями.

Первым источником, в котором были изложены основные технические характеристики танцевальных движений стал трактат «Оркезография», который вышел в 1588 году, являя собой учебное и методическое пособие по теории и практике танца эпохи Ренессанса. Автор Туано Арбо (Жеан Табуро) (1520-1595) уделил большое внимание иллюстрированию книги и нотному сопровождению. Он создал специальную схему где каждый танец, конкретное движение или фигура синхронизированы с музыкой. В тексте наиболее полно зафиксирован универсальный хореографический словарь эпохи, характеристика танцевальных элементов отличается большой детализированностью и точностью.

Начиная с XVII столетия появляются первые подходы к теоретическим и практическим основам сценического танца. Исследователь Н.А. Догорова отмечает, что в этот временной отрезок начинает формироваться образовательное поле хореографии, когда представители балетного искусства ищут пути систематизации танца. Зарождается терминология, вырабатываются различные системы нотации, рассматривается работа балетмейстера со сценическим произведением, реформируется театральное действие [4].

Теоретик и практик Пьер Бошан (1636-1719) своих трудов не опубликовал, но как модель исполнительской техники будущего, Бошан виртуозно проделывал *pirouettes* и *tours en l'air*. Являясь личным учителем танца Людовика XIV, оказал влияние на развитие профессиональной школы, непосредственно при его участии была открыта Королевская академия танца, директором которой он стал. Бошан обосновал исполнительскую технику на основе выворотности ног, начал создавать терминологию балета и систему нотации, предпринял попытку дифференцировать танцы по видам, а танцевальные элементы по группам.

Рауль-Оже Фейе (1653 или 1659/60–1710) является автором термина «хореография», впервые ввел специальные знаки нотации, в которых графически зафиксировал танцевальные фигуры, занимался разработкой хореографической лексики, формировал сценический, театрально-танцевальный язык. Его сочинение «Хореография, или искусство записи танца буквами, фигурами и объясняющими знаками, благодаря которым легко самому научиться всякого рода танцам» вышло в свет в 1700 году.

В 1706 году английский балетмейстер и теоретик Джон Уивер (1673-1760) перевел с французского языка сочинение Фейе, а в 1721 году опубликовал свой труд «Анатомическое искусство», соотнося возможности опорно-двигательного аппарата и хореографию.

Последователь П. Бошана и Р. Фейе французский хореограф, танцовщик и теоретик балета Пьер Рамо (1674-1748) в 1725 году написал книгу «Учитель танцев». Рамо собрал и систематизировал сведения о балетном танце, детально описал положения тела в пространстве, корпуса, рук, ног, движений и танцевальных шагов. Уделил внимание этикету поведения на балу, посвятив книгу барочному танцу, отдельно выделив вторую часть трактата для описания положений и движений рук.

Жан Жорж Новерр (1727-1810) посвятил свой теоретический труд искусству балетмейстера, подробно разобрал развитие характеров персонажей спектакля, режиссуру, драматур-

гию и оформление хореографического представления, отразив в 1760 году свои соображения в работе «Письма о танце и балетах» [2].

В начале XIX века Карло Блазис (1797-1878) применял в учебно-воспитательном процессе синоптические таблицы (анатомо-физиологические схемы поведения танцовщика), которые облегчали усвоение курса, за счет визуального формата, благодаря развивающейся иерархической структуре. Его первая книга «Элементарный учебник теории и практики танца» появилась в 1820 году, где в соответствии с названием он изложил аспекты обучения танцу, сопроводив содержание рисунками. Блазис посвятил исследования вопросам значения выбора тем, создания сценария и драматургии в балетном спектакле, деятельности балетмейстера, технике танца, особенностям характерных и бальных танцев. Библиография литературного наследия Блазиса большая: «Кодекс Терпсихоры», «Трактат о салонных танцах», «Танцы вообще. Балетные знаменитости и национальные танцы» и др. [3].

В середине XIX века Август Бурнонвиль (1805-1879) создал свою методику преподавания классического танца, урок записанный его учениками вошел в балетную педагогическую практику. Бурнонвиль в своих литературных трудах и дневниковых размышлениях оставил впечатления о русском, французском, итальянском, английском и других национальных балетах. Эти сведения помогают глубже вникнуть в причины кризиса происходившего в хореографии во второй половине девятнадцатого столетия и ощутить начало реформаторских идей в балете. Его труды «Метод Вестриса» и «Моя театральная жизнь».

Артур Сен-Леон (1821-1870) в своей книге «Стенохореография или искусство записи танца» отразил танец в пространстве «...вводя обозначение кулис (планов сценической площадки) и указывая для каждого движения ног соответствующие координированные движения корпуса, головы и рук» [1, с. 209]. Пособие вышло в 1852 году.

Фридрих Альберт Цорн (1816-1895) разработал свою систему нотации, в основе которой была работа Сен-Леона и в 1887 году напечатана «Грамматика танцевального искусства и хореографии». Теоретический труд посвящен проблемам искусства балета второй половины XIX века и описанию танцев (кадриль, менуэт, полонез, гавот, краковяк и др.).

Владимир Иванович Степанов (1866-1896) автор книги «Азбука движений человеческого тела», в 1890 опубликовал «нотнолинейную» систему записи танца. В хореографической партитуре закодированные элементы танца располагались на нотном стане. Степанов ввел понятие градуса (величину угла сгибания-разгибания и подъема ноги), а также «...успешно зафиксировал ритм, мизансцены и планы движения» [1, с. 209].

Итальянский танцовщик-виртуоз, педагог, балетмейстер, репетитор, сыгравший большую роль в воспитании нескольких поколений артистов балета как в России так и других европейских странах – Энрике Чеккетти (1850-1928), создал собственную четко систематизированную методику обучения искусству классического танца, повлиявшую на эволюцию искусства танца и методику его преподавания. Сын Энрике – Грациозо Чеккетти (1892-1965) записал и зарисовал основы дидактического метода отца, изложил программу обучения, разобрал структуру и правила исполнения движений, представил в схематичной форме упражнения сочиненные Э. Чеккетти, план занятий на неделю и краткий словарь некоторых терминов классического танца. Материал структурирован в пяти книгах, объединенных в «Полный учебник классического танца. Школа Энрике Чеккетти». Книгу издали на основе рукописных текстов только в конце XX века по причине потери документов из семейного архива. «В России метод Чеккетти был изучен и зафиксирован С. Бомонтом, который написал в 1922 году совместно с С. Идзиковским «Учебник теории и практики классического театрального танца по методу Чеккетти»» [1, с. 572].

В XX веке в разных странах велись разработки по методике сочинения, преподавания танца и способов его записи с целью сохранения наследия и подтверждения авторских прав

балетмейстеров. Среди наиболее популярных авторов немецкий исследователь Рудольф фон Лабан (1879-1958) построивший свою лабонатацию на теории выразительного жеста. Србуи Степановна Лисициан (1893-1979) в СССР в 1940 году издает фундаментальный труд «Запись движения. Кинетография». В Великобритании Джоан Бенеш (1920-2014) и Рудольф Бенеш (1916-1975) в 1956 году опубликовали «Введение в танцевальную нотацию Бенеша». Нотация отражала положения рук и ног, и даже пальцев рук и выражений лица, которые фиксировались над пятистрочной таблицей, положения тела (позы, ракурсы) по отношению к сценическому пространству, были закодированы внутри таблицы. Этими авторами в 70-х годах была издана книга «Чтение танца: рождение хореологии». В 1980 году в СССР группа экспертов по записи танца под руководством В.Г. Уральской занимается усовершенствованием словесно-графической системы нотации. В дальнейшем система дорабатывалась Н.А. Вихревой.

За период XX столетия и начала XXI века издается учебная литература по методике преподавания классического танца, которая является основными методическими трудами, ввиду широкой известности, мы посчитали возможным не перечислять названия книг. Это следующие авторы: Н.П. Базарова, Л.Д. Блок, А.Я. Ваганова, Е.П. Валукин, В.М. Валукин, С.Н. Головкина, Ю.И. Громов, В.А. Звёздочкин, С.С. Каплан, В.С. Костровицкая, А.М. Мессерер, В.П. Мей, В.Э. Мориц, А.В. Никифорова, П.А. Пестов, А.А. Писарев, Л.Н. Сафронова, Н.И. Тарасов, А.И. Чекрыгин.

По народно-сценическому танцу: А.Л. Андреев, А.Н. Блатова, Г.Ф. Богданов, А.А. Борзов, А.И. Бочаров, И.Г. Генслер, Г.П. Гусев, А.А. Климов, А.В. Лопухов, М.П. Мурашко, Н.М. Стуколкина, Н.Б. Тарасова, Т.С. Ткаченко Т.С, Т.А. Устинова, А.В. Ширяев.

Методической литературы касаясь искусства балетмейстера крайне мало. Несколько теоретических трудов о специфике профессии балетмейстера написал Ф. В. Лопухов, в которых он изложил свои принципы работы. Наиболее известные его книги «Хореографические откровенности» и «Пути балетмейстера». Богатое литературное наследие оставил Р.В. Захаров: «Искусство балетмейстера», «Беседы о танце», «Работа балетмейстера с исполнителями», «Слово о танце», «Жизнь в танце», «Вопросы воспитания балетмейстеров в театральном вузе». Учебник для студентов ссузов и вузов «Искусство балетмейстера» написал И.В. Смирнов.

Из современных авторов, рассматривающих этапы балетмейстерской работы над хореографическим произведением это учебные пособия: Г.Д. Алексидзе «Школа балетмейстера» и «Балет в меняющемся мире»; В.И. Панферова «Балетмейстер в драматическом спектакле» и «Основы композиции танца»; Р.С. Зарипова «Драматургия и композиция танца: взгляд из зрительного зала» и «От замысла к сюжету»; А.В. Мелехова «Искусство балетмейстера. Композиция и постановка танца»; В.Н. Карпенко «Хореографическое искусство и балетмейстер: учебное пособие». Несколько учебников, ориентированных на студентов вузов написано Г.Ф. Богдановым: «Работа над танцевальной речью», «Работа над содержанием хореографического произведения», «Работа над сценической русской народной хореографией», «Основы хореографической драматургии», «Работа над музыкально-танцевальной формой хореографического произведения». В качестве методической помощи для преподавания основ композиции и постановки танца в среднем звене (колледжах культуры и искусства) Л.В. Бухвостовой и С.А. Щекотихиной разработана «Композиция и постановка танца. Учебное пособие». Спектору компетенций балетмейстера и динамике развития индивидуальной исполнительской техники посвящена работа А.Л. Марченкова «Искусство балетмейстера. Эволюция сценических форм танца. Сольный танец».

Учебная литература по современной хореографии, которая бы находилась в широком доступе и была бы написана на русском языке практически отсутствует. Первопроходцем

является В.Ю. Никитин и его книги «Модерн-джаз танец» и «Мастерство хореографа в современном танце». В 2020 году А.В. Смирнова издает учебник «Jazz класс».

Оценивая вклад в изучение истории балетного искусства, лидерами можно назвать множественные работы: В.М. Крассовской, Ю.А. Бахрушина, С.Н. Худекова, Н.В. Шереметьевской, Н.И. Эльяш, Е.Я. Суриц, Б.А. Львова-Анохина, Г.Д. Кремшевой, Г.Б. Беляевой-Челомбитко, В.И. Уральской, Д.М. Трускиновской, В.В. Ванслова, Ю.И. Слонимского, В.М. Гаевского, Г.Н. Добровольской, Н.Н. Алловерт и др.

Отдельную нишу занимают авторские монографии, посвящённые творческому и жизненному пути выдающихся хореографов и артистов балета.

Большой вклад в развитие учебно-методической базы хореографической педагогики внесли периодические издания, на страницах которых профессиональное сообщество может почерпнуть информацию об исторических фактах, театральных премьерах, педагогических подходах, специфике медицинского сопровождения хореографии. Журнал «Балет» издается с 1981 года, «Вестник Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой» с 1992 года, журнал Московской государственной академии хореографии «ACADEMIA: Танец. Музыка. Театр. Образование» основан в 2004 году.

Чтобы педагогическая наука и практика в области хореографического искусства и образования развивались, и последующие поколения имели возможность изучать авторские методики как русских, так и зарубежных авторов, необходима дальнейшая работа по поиску возможностей фиксации достижений выдающихся педагогов и балетмейстеров как на печатных, так и на электронных носителях, создавая единую информационную базу.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Балет: энциклопедия / гл. ред. Ю.Н. Григорович. М.: Советская энциклопедия, 1981. 623 с.
2. Бахрушин Ю.А. История русского балета. 3-е изд. М.: Просвещение, 1977. 285 с.
3. Блазис К. Танцы вообще. Балетные знаменитости и национальные танцы. 2-е изд. испр. СПб. : Лань : Планета музыки, 2008. 352 с. ISBN 978-5-8114-0839-9.
4. Догорова Н.А. Становление и развитие педагогических систем в хореографической культуре: от XVII до начала XX века. Саранск, 2006. 211 с.

© Марченков А. Л., Марченкова А.И., 2022.